

Análisis de Esfuerzos en dos Cuerpos de Volteo de 25 m³ usando Ansys.

M. E. Rodríguez Castillo¹, C. Rodríguez Aguilar¹, L.M. Palacios Pineda¹,
1 Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Pachuca,
Carr. México-Pachuca km 87.5, col. Venta Prieta, Pachuca, Hidalgo, CP 42080
mario.rc@pachuca.tecnm.mx, cris_killers@hotmail.com, luis.pp@pachuca.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería mecánica y mecatrónica.

Resumen

Se seleccionaron dos cuerpos de volteo de 25 m³ que transportan material a granel, se aplicó ingeniería inversa y se obtuvieron todos los datos técnicos de cada caja. Posteriormente se procedió al modelado de las 2 cajas de volteo en 3D en los programas de CAD SOLIDWORKS, se realizó la idealización de la geometría, el mallado y se aplicaron condiciones frontera. Después se realizaron análisis estructurales de CAE mediante el software de ANSYS en diferentes posiciones: 0°, 5°, 10°, 20°, 30° y 40°. Los resultados muestran que en la operación de descarga y en las posiciones del cuerpo de volteo de 0 a 5° se desarrollan enormes esfuerzos en el bastidor del piso 318.6 MPa, en el piso 274.7 MPa, en elemento estructural de tapa trasera 533.7 MPa. Algunos elementos sobrepasan la resistencia a la fluencia y otros soportan muy poco esfuerzo.

Palabras clave: análisis estático, análisis de esfuerzos, análisis por elemento finito, cuerpo de volteo

Abstract

Two 25 m³ dump bodies that transport bulk material were selected, after that it was applied reverse engineering and all the technical data of each truck box were obtained. Subsequently the 2 dump boxes were modeled in 3D in the SOLIDWORKS CAD programs and the idealization of the geometry and the meshing were done, after that the boundary conditions were applied. Structural analyzes of CAE were then performed using ANSYS software in different positions: 0°, 5°, 10°, 20°, 30° y 40°. The results show that in the unloading operation and in the positions of the dump body from 0° to 5° enormous stresses of 318.6 MPa are developed in the floor frame, in the floor of 274.7 MPa, and in structural elements of rear cover 533.7 MPa. Some elements exceed yield strength and others withstand very little stress.

Key words: static analysis, stress analysis, finite element analysis, dump body.

Introducción

El transporte de materiales a granel se realiza por medio de sistemas neumáticos, bandas transportadoras, ferrocarriles, barcos y vehículos automotrices. Estos medios son utilizados de acuerdo a las distancias a recorrer, toneladas a transportar y la demanda, en el comercio mundial los minerales y el carbón ocupan el segundo y tercer lugar de los principales productos de transporte por volumen [1].

A nivel nacional, en la última década la industria de autotransporte de carga ha crecido 18.29% y el 49.5% del total de vehículos de carga corresponde a las unidades de arrastre y dedicados al transporte de material a granel (camiones de volteo) [2,3], los cuales son fabricados de manera flexible respondiendo de una manera dinámica a la evolución de la demanda del mercado.

Esta respuesta ha generado que las industrias micro, pequeñas y medianas de autotransporte fabriquen semirremolques tipo volteo [4], sin realizar un análisis estructural, incluso algunas sin dibujo

de fabricación alguno, debido a que por lo general las empresas parten de una configuración tradicional para la fabricación de los componentes de la caja de volteo.

La ingeniería inversa es un proceso en el cual se analiza a un producto ya existente en el mercado, para determinar cuáles son sus componentes, la manera que interactúan entre si y cómo se ha construido para obtener los procesos de fabricación aplicados. Entonces se debe reflexionar en el funcionamiento de cada elemento y en su conjunto para entenderlo perfectamente y después se pueda pasar a la etapa de poder renovar y mejorar el producto. Las ventajas de la ingeniería inversa son: la reducción de complejidad y del número de elementos, mejorar algún subsistema, cambiar geometrías y aumentar la precisión del producto original [5-8].

El principio de la ingeniería inversa básicamente es el mismo que para la investigación científica, pero el producto o probeta es diferente. Los objetos observados en la investigación científica son usualmente fenómenos naturales, mientras que en la ingeniería inversa, el objeto bajo estudio es un producto ya hecho por el hombre. La misma técnica continúa siendo investigada en aplicaciones de sistemas de software derivado y/o para completar documentación técnica no disponible [9,10], que es el caso de la presente investigación.

Por lo antes mencionado el objetivo del presente trabajo es obtener la información técnica y realizar el análisis estático de esfuerzos, mediante análisis de elemento finito con el software ANSYS de dos cuerpos de volteo ya existentes en el mercado.

Metodología

Implementación de etapas del proceso de ingeniería inversa.

Se inicia con una primera etapa referente a la obtención de información técnica de dos diferentes modelos de caja de volteo existentes en el mercado, en relación a dimensiones, materiales, espesores y arreglo de bastidor. Posteriormente en base a la información obtenida se procede al modelado en 3D de las 2 cajas de volteo en los programa de CAD SOLIDWORKS, se realiza la idealización de la geometría, así como el mallado y se aplican las condiciones frontera. Después se procede a la realización de análisis estructurales de CAE mediante el software de ANSYS para los dos modelos de cuerpo de volteo en la operación de descarga, en diferentes posiciones: 0°, 5°, 10°, 20°, 30° y 40°. Por último se evalúan los resultados obtenidos y se establecen conclusiones. Se presenta lo dicho anteriormente en un diagrama de bloques en la figura 1.

Resultados y discusión

Información técnica obtenida.

Es necesario conocer la ficha técnica de dos cuerpos de volteo, una estándar o convencional de la década de los noventas y otra de aproximadamente del 2010 llamada de gama alta, que se designan como modelo 1 y modelo 2 respectivamente. Entonces como primer paso se procede a obtener las dimensiones de cada elemento y después a dibujarlo en Solid Works, tal como se muestra en figura 2. De manera general los cuerpos de volteo contienen o se les conoce por los siguientes sub-ensambles: bastidor del piso, piso, pared lateral izquierda y derecha, tapa frontal y tapa trasera, y elementos estructurales, tal como se ilustra en la figura 3.

En tabla 1 se proporcionan datos relevantes de cada componente de los cuerpos de volteo de ambos modelos. Con esta información se procede a hacer el modelo 3D de estas cajas para posteriormente analizarlas por medio de elemento finito y en base a los resultados obtenidos, detectar algunas zonas o elementos en riesgo u otros que soportan muy poco esfuerzo. Se puede apreciar que los dos modelos de cuerpos de volteo tienen el mismo espesor de lámina en el piso y en los laterales, pero presentan algunas diferencias como los calibres en las tapas, el número de elementos estructurales disminuye, ya que en el modelo 1 cuenta con 78 y en modelo 2 solo con 46. En relación con la masa total de cada cuerpo de volteo el modelo 2 presenta un ahorro del 5.5%, que para una fabricación considerable es un buen ahorro de material, de mano de obra y de consumibles.

Materiales

Los materiales utilizados en los dos cuerpos de volteo son de acero ASTM A-36 en productos de lámina y perfiles estructurales PTR, y los perfiles HSS son de acero ASTM A 500 B. En relación al perno posterior, para el modelo 1 es de acero AISI 1018 rolado en frío de 50.8 mm de diámetro y en el modelo 2, esta compuesto de dos piezas: eje acero AISI 1018 rolado en frío de 25.4 mm diámetro, con bujes de acero AISI 1518 de 50.8 mm de diámetro exterior, cementado y templado, en tabla 2 se proporcionan las propiedades mecánicas de los materiales en comento.

Figura 1 Proceso de análisis en los cuerpos de volteo aplicando ingeniería inversa.

Figura 2 Modelo 3D de los cuerpos de volteo: (a) estándar o convencional, modelo1 y (b) gama alta: modelo 2.

Figura 3 Sub-ensambles o componentes generales del cuerpo de volteo.

Tabla 1 Datos técnicos de los cuerpos de volteo M1 y M2.

componente	MODELO 1 convencional			MODELO 2 gama alta		
	Dimensiones y espesores	elementos estructurales	Masa (kg)	Dimensiones y espesores	elementos estructurales	Masa (kg)
Dimensiones generales	a=2.353 m, L=8.8 m, h=1.2 m			a=2.353 m, L=8.8 m, h=1.23 m		
volumen	24.84 m ³			25.43 m ³		
Piso	4.776 mm (3716")	21 5HSS T 8"x3"x3/16" 8PTR L3"x3"x3/16" 8perf C 6"x5"x3/16"	1459	4.776 mm (3716")	20 5HSS T 8"x3"x3/16" 8PTR L6"x5"x3/16" 8perf C 5"x3"x1"	1418
Paredes laterales	4.18 mm Cal 8	42 20HSSv8"x3"x3/16" 22PTR H6"x4"cal 8	1962		20 10HSSv8"x4"x3/16" 2PTR h 6"x4"x1/8" 8PTRh3.5"x4"x3/16"	1834
Tapa frontal	4.18 mm	6 HSSh8"x3"x3/16"	213	6.35 mm	1 PTRh6"x4"x1/8"	200
Puerta trasera	4.18 mm	6 PTRv6"x4" cal 8 3 PTRh6"x4" cal 8	256	4.776 mm	2 PTRh6"x3"x1/8" 2 PTRv6"x3"x1/8" 1PTR3.5"x3.5"x3/16"	222
Σ elementos y masas		78 elementos	3890		46 elementos	3674

TABLA 2 Propiedades mecánicas de aceros utilizados en la manufactura de los cuerpos de volteo.

acero	Resistencia Fluencia MPa (ksi)	Resistencia . MPa (ksi)	% elongación (50mm)	Módulo de elasticidad GPa (ksi)	Relación de Poisson	Módulo de rigidez GPa (ksi)
ASTM A36	250 (36)	400-550 (58-80)	23	200 (29000)	0.26	79.36 (11500)
HssASTM A500 B	315 (45.7)	400 (58)	23	190 (27536)		80 (11600)
AISI 1518 Cementado temple y R.	700 (101)	945 (137)	5			

Cargas estáticas

Las carga estática que soporta el cuerpo de volteo, se considera el material a granel con mayor densidad: arena saturada, que corresponde a 2100kg/ m³ y un volumen de carga de 25 m³, la masa se determina con la siguiente ecuación:

$$m = \rho * V \quad (1)$$

El peso es igual a: $W = m * g$ (2)

Sustituyendo datos, se obtiene: masa, $m = 52,500$ kg y la fuerza o carga de 515kN.

De acuerdo a [11, 12 y 13], el porcentaje que soporta cada sub-ensamble del cuerpo de volteo es de la siguiente manera: piso 100%, pared lateral 15%, tapa frontal 15 % y tapa trasera 10%.

Esfuerzos en elementos del cuerpo de volteo

Se presentan los resultados de esfuerzos de los análisis de carga estática, obtenidos mediante análisis de elemento finito en módulo de Static Structural en ANSYS. El primer caso corresponde cuando el cuerpo de volteo esta horizontal, con aplicación de la carga a cada sub-ensamble ya descrito. En la figura 4 se presenta el análisis en la lámina del piso modelo M2 y a la mitad de la caja el mayor esfuerzo es de 210 MPa, ya muy cercano al de esfuerzo de fluencia.

De esta misma manera se realiza el análisis de esfuerzos de los diferentes componentes de las cajas, para los modelos 1 (M1) y modelo 2 (M2) y los datos se proporcionan en la tabla 2. Coincide

que en ambos modelos, la lámina del piso soporta el mayor esfuerzo, pero en el modelo 1, sobrepasa el esfuerzo de fluencia.

Figura 4 Esfuerzo de Von Mises de 209.8MPa, por aplicación del 100% de la carga al piso del modelo 2.

Tabla 3 Esfuerzos de von Mises y su localización en los cuerpos de volteo a 0°.

Sub-ensamble	Modelo 1		Modelo 2	
	Esfuerzo (Mpa)	localización	Esfuerzo (Mpa)	localización
Piso (lamina)	274.69	Cerca de esquina con pared lateral.	209.6	Cerca de esquina con pared lateral.
Bastidor del piso	25.3	En unión de elementos transversal y longitudinal.	51.78	Elemento corto transversal.
Pared lateral	18.8	Cerca del piso a la mitad de lo largo.	97.4	Cerca del piso a la mitad de lo largo.
Perfil estructural lateral	9.5	Cerca del piso a la mitad de lo largo.	83.7	Cerca del piso a un tercio de lo largo.
Tapa frontal lamina	65.5	Cerca del piso.	165.7	A la mitad de la altura.
Tapa frontal elem. estructural	11.27	Travesaño inferior.	95.6	Travesaño superior en la esquina.
Tapa trasera lámina	94.8	Parte superior a la mitad.	151.08	Parte superior a la mitad.
Tapa trasera elem. estructural	23.9	Travesaño superior a la mitad.	95.6	Travesaño intermedio a la mitad.

Análisis de esfuerzos a diferentes ángulos de inclinación en operación de descarga.

Los resultados de esfuerzos mediante ANSYS, con el cuerpo de volteo en operación de descarga a 5°, 10°, 20°, 30° y 40°, considerando una situación eventual por cualquiera de los casos siguientes: el material esta húmedo y su consistencia no le permite resbalar, en un sitio con una pendiente “de subida” y cuando el operador del vehículo olvida abrir la tapa trasera.

En la figura 5 corresponde al bastidor del cuerpo de volteo M1 a 10° y se observa: un elemento transversal casi a la mitad del cuerpo soporta el mayor esfuerzo de 313.8 MPa, pero también en otros elementos presenta esfuerzos de 238.3 Mpa y de 177.7 Mpa. De manera similar se realiza el

análisis de esfuerzos de los diferentes componentes de las cajas, para los modelos M1 Y M2, para las posiciones del cuerpo de volteo: 5°, 10°, 20°, 30° y 40° y los datos se proporcionan en la tabla 4.

Figura 5 Máxima combinación de esfuerzos de 313.83 MPa en bastidor, mediante la carga y el peso de la caja a 10 ° modelo 1.

Tabla 4 Esfuerzos en cuerpo de volteo y elementos estructurales a diferentes ángulos en operación de descarga.

Ángulo	componente	Modelo 1		Modelo 2	
		Esfuerzo (Mpa)	localización	Esfuerzo (Mpa)	localización
5°	Cuerpo volteo	533.7 366.6	Tapa trasera, ½ altura	589.3 402.3	Tapa trasera, parte superior
	Elem. Estruct.	318.6 241.8	Bastidor elem.transver. ½ largo o intermedio	304.7 204.2	Bastidor elem. Transversal ½ largo o intermedio
10°	Cuerpo volteo	479.4 323.7	Tapa trasera, ½ altur	536.4 498.7	Tapa trasera, ½ altura
	Elem. Estruct.	313.8 238.3	Bastidor elem. Transversal ½ largo	301.6 202.6	Bastidor elem. Transversal ½ largo o intermedio
20°	Cuerpo volteo	423.7 421.1	Tapa trasera, ½ altur	517.4 507.8	Tapa trasera, ½ altura
	Elem. Estruct.	301.3 228.9	Bastidor elem. Transversal ½ largo	423.7 194.1	Bastidor elem. Transversal ½ largo o intermedio
30°	Cuerpo volteo	438.1 420.6	Tapa trasera, parte inferior	512.8 415.4	Tapa trasera, parte inferior
	Elem. Estruct.	301.3 212.1	Bastidor elem. Transversal ½ largo	266.5 179.5	Bastidor elem. Transversal ½ largo o intermedio
40°	Cuerpo volteo	428.2 192	Tapa trasera, parte inferior	512.7 498.3	Tapa trasera, parte intermedia
	Elem. Estruct.	249.9 198.7	Bastidor elem. Transversal intermedio	239.9 160.8	Bastidor elem. Transversal ½ largo o intermedio

De los resultados de tabla 4, la lámina del piso de los modelos M1 y M2 fallan por fluencia, mediante los esfuerzos máximos de von Mises en el proceso de operación de la caja de volteo a 5°. Los dos esfuerzos mayores se presentan en la tapa trasera, a cualquier ángulo y en cuanto a los elementos estructurales coincide en todos los casos en el elemento transversal central del bastidor.

Trabajos a futuro

La innovación de manera puntual de cada sub-ensamble del cuerpo de volteo para que en cada uno de ellos al menos en un componente se rediseñe, con el objetivo de disminuir elementos o seleccionar otro material para bajar el peso del cuerpo y/o reducir los esfuerzos en los elementos.

Conclusiones

Se obtuvieron las dimensiones de cada pieza y se generaron los dibujos en 3D y de fabricación para cada cuerpo de volteo M1 y M2, y se realizaron análisis estructurales estáticos mediante análisis de elemento finito con ANSYS, obteniendo los esfuerzos que soporta cada elemento, cuando el cuerpo de volteo en proceso de descarga, en diferentes ángulos de inclinación. Los resultados indican que en posición horizontal: el piso del modelo M1 sobrepasa el esfuerzo de fluencia, sin embargo existen algunos componentes que presentan muy bajos esfuerzos. En cambio a la descarga y el cuerpo de volteo esta a 5°, los elementos de la tapa trasera y del bastidor del piso en la zona central, fallan por fluencia, en ambos modelos M1 y M2. Se considera que esto es un gran riesgo para la integridad estructural del cuerpo y al mismo tiempo es una gran área de oportunidad para el rediseño en el proceso de ingeniería inversa.

De manera general, el cuerpo de volteo M2 soporta mayores esfuerzos que el modelo M1, pero en el bastidor y elementos estructurales, el modelo M1 esta sometido a mayores esfuerzos que M2.

Referencias

- [1] A. V. Kirichenko, A.L. Kuznetsov, V.A. Pogodin, "Dust prevention in bulk material transportation and handing", IOP Conf. Series: Earth and environmental Science, (2017).
- [2] Cámara nacional de autotransporte de carga (CONACAR), Estadísticas, "Agenda económica del autotransporte de carga 2018", flota vehicular.
- [3] Mohammad Mushtaque Dilip. G. Gangwani , "Design Optimization of Truck Body", International Journal for Innovative Research in Science & Technology, Volume 3, Issue 02 (2016).
- [4] NOM-012-SCT-2-2017, "Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular vehículos de carga en jurisdicción federal". México.
- [5] P.W. Anggoro, B. Bawono, I. Sujatmiko, "Reverse engineering technology in redesign process ceramics: application for CNN plate", Procedia manuf. Elsevier B.V.; 2015; (less):521-7. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.promfg.2015.11.071>
- [6] A. Cioe, S. Nicolaie, C. Babutanu, "Reverse engineering for the rotor blades of a horizontal axis micro-hidrokinetic turbine", 2017; 112 (October 2016): 35-42.
- [7] A. P. Valerga, M. Batista, R. Bienvenido, S.R. Fernández-Vidal, C. Wendt, M. Marcos, "Reverse engineering based methodology for modelling cutting tools", Procedia Eng. Elsevier B.V.; 2015.
- [8] K. Soku, D. Cekus, "Reverse engineering as a solution in parts restoration process", procedia Eng. The autor(s), 2017.
- [9] M. Dúbrav, S. Kender, "Application of reverse engineering techniques in mechanics system services", 2012;48: 96-104.
- [10] J. Seewing, M. Eifler, F. Schneider, J.C. Aurich, "Design and verification of geometric roughness standards by reverse engineering", Procedia CIRP. Elsevier B.V.; 2016.
- [11] N.Nagendra Kumar, B Jitendra, "Optimization Of Weight and Strees Redution of dumper for automotive vehicles", International Journal of Engineering Research and Technologic, Volume 2, Issue 10, (October 2013)
- [12] Sankararao Vinjavarapu, Unnam Koteswararao, V. Lakshmi Narayana, "Design Optimization of Tipper Truck Body", International Journal of Engineering Research and Development, Volume 4, Issue 9 (November 2012), PP. 11-20
- [13] Mohammad Mushtaque Dilip. G. Gangwani, "Design Optimization of Truck Body", International Journal for Innovative Research in Science & Technology, Volume 3 | Issue 02 | July 2016.